

УСТОЙЧИВОСТ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СОПТОВЕ И ЛИНИИ ГРАХ (*PISUM SATIVUM L.*) КЪМ *PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. PISI*

МАГДАЛЕНА КОЛЕВА, ИВАН КИРЯКОВ

RESISTANCE OF FOREIGN PEA CULTIVARS AND LINES (*PISUM SATIVUM L.*) TO *PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. PISI*

MAGDALENA KOLEVA, IVAN KIRYAKOV

Abstract. *The investigation was carried out during 2013-2014 at Dobrudzha Agricultural Institute, General Toshevo. Thirty six foreign pea cultivars and lines with different morphological traits were used. Two strains of P.s. pv. pisi (Bz4 and NCPPB 2585) were used for inoculation. The accessions were inoculated twice: at phenophase budding (petioles) and at grain filling (pod). One accession had immune and 20 accessions had resistant/middle resistant reaction of leaves and pods to strain NCPPB. Fourteen accessions had immune/resistant/middle resistant phenotype of leaves and pods to strain Bz4. Nine accessions had immune/resistant/middle resistant phenotype of leaves and pods to both strains of P.s.pv. pisi. These accession can be used as a donor parent in a disease resistance breeding program.*

Key words: *Pea, Pisum sativum, Bacterial blight, P.s.pv. pisi, Resistance*

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ К. Преспавски“ – РД-08-278/11.03.2015.

Грахът е основна зърнено-бобова култура за България. Въпреки че през последните 10-15 години площите с тази култура у нас значително намаляха, в последно време се наблюдава повишен интерес и тенденция към увеличаване на площите. Добивите от тази култура се определят от редица абиотични и биотични

фактори, между които съществено значение имат болестите – бактериални, гъбни и вирусни. Икономически най-важната бактериална болест е бактериалният пригор. За първи път през 1915 г. Sackett съобщава за поява на болестта в Северна Америка [16]. Седемдесет години след това болестта е съобщена в Европа [8], а през 2010 г. и в Турция [2]. Развитието и разпространението на болестта се благоприятстват от есенна или ранна пролетна сеитба [12] и чести превалявания [15]. При епифитотийно развитие и разпространение загубите при граха могат да достигнат до 70% [7]. Болестта се причинява от Грам-отрицателната, аеробна, фитопатогенна бактерия *Pseudomonas syringae* pv. *pisi* [16]. Развива се в температурния интервал 7-37,5°C, като оптимални са 27-18°C [16]. Бактерията се запазва по семенната обвивка на граха до три години [17; 11], в растителните остатъци [8] и в почвата [9]. Идентифицирани са осем раси на *P.s.* pv. *pisi* [3, 4, 14] и шест расо-специфични гена за устойчивост при граха към патогена [3]. Към момента за България болестта има слабо значение и проучванията върху нея са ограничени.

Използването на устойчиви сортове е икономически най-изгодният метод за контрол на бактериалния пригор при граха [16, 10]. Създаването на устойчиви сортове е дълъг и труден процес, при който основополагащата стъпка е издирването на източници на устойчивост. Освен това, новосъздаваният сорт трябва да притежава и редица стопански качества, които да отговарят на изискванията на пазара. Поради това, целта на настоящото проучване е да се установи реакцията на чуждестранни сортове и линии грах към причинителя на бактериален пригор с цел използването им като донори на устойчивост в селекцията.

Материал и метод

Проучването е проведено през 2013-2014 г. в Добруджанския земеделски институт, гр. Генерал Тошево. Използвани са 36 сорта и линии грах с произход John Innes Centre, Великобритания. Образците притежават разнообразни признаци като: тип на храста, форма и тип на

листата, дължина на вегетационния период, форма, цвят и дължина на бобовите и др. Те са засети в редове с дължина 1 m и междуредово разстояние 0,5 m по 10 растения в ред. За инокулум са използвани щамове Vz4 и NCPPV 2585 на *P. syringae* pv. *pisi* с произход Турция [2]. Щамовете са култивирани върху хранителна среда YDC и съхранявани при 4°C. Растенията са инокулурани двукратно: във фенофаза бутонизация (листни дръжки) и наливане на зърното (бобове) с бактериална суспензия с концентрация 10⁸ CFU/ml чрез убождане с 1 ml спринцовка. Сорт Kelvedon Wonder е използван като чувствителна контрола [5]. Реакцията на образците е отчетена 10 дни след инокулиране по следните девет степенни скали (Фигура 1): **Листа:** 1- липсват симптоми; 3- некроза около мястото на убождане; 5- некроза с оводняване на периферията на петното; 7- воднисто петно в мястото на убождане; 9- загиване на листа. **Бобове:** 1- липсват симптоми; 3- малки воднисти петна с размер до 1,0 mm; 5- воднисти петна с размер 1,1-3,0 mm; 7- воднисти петна с размер 3,1-5,0 mm; 9- воднисти петна над 5,0 mm. Изчислен е среден индекс на нападение (MDI) по формулата: $MDI = \sum(n \times DI) / N$, където n- брой растения; DI- бална оценка; N- общ брой растения. На основата на MDI образците се разделят на: MDI=1,0 – имунени (I); MDI=1,1-3,0 – устойчиви (R); MDI=3,1-5,0 – средно устойчиви (MR); MDI=5,1-7,0 – чувствителни (S); MDI>7.0 – високо чувствителни (VS).

Резултати и обсъждане

Сорт Kelvedon Wonder, използван в изследването като чувствителна контрола, показва чувствителна реакция на листа и бобове и към двата щам на *P.s.* pv. *pisi*. Седем от проучваните образци показват имунна реакция, 14 устойчива, седем средно устойчива и шест чувствителна реакция на листата към щам NCPPV 2585 (Фигура 2). Два образца показват имунна, 11 устойчива, 10 средно устойчива и 11 чувствителна реакция на бобовите към този щам на патогена. Един от проучваните образци показва

имунна и 20 образци устойчива/средно устойчива реакция на листа и бобове едновременно към щам NCPPB 2585.

1. Иmunна реакция, I	3. Устойчива реакция, R	5. Средно устойчива реакция, MR	7. Чувст. реакция S	9. Високо чувст. реакция, VS

Фигура 1. Скала за определяне на реакцията на образци грах след инокулиране на листа и бобове с *Pseudomonas syringae* pv. *pisi*

Имунна реакция на листата към щам Vz4 показва един от проучваните образци, устойчива осем образци, средна устойчивост 10 и чувствителност 15 образци (Фигура 3). Имунна реакция на бобовете показва един образец, устойчива 10, средно устойчива 14, чувствителна 7 и силно чувствителна 2 към същия щам. Имунна/устойчива/средно устойчива реакция и на двата растителни органа към щам Vz4 показват 14 от проучваните образци.

Фигура 2. Разпределение на 36 образца *P. sativum* в зависимост от реакцията на листа и бобове към щам NCPPV 2585 на *P.s. pv. pisi*

Фигура 3. Разпределение на 36 образца *P. sativum* в зависимост от реакцията на листа и бобове към щам Bz4 на *P.s. pv. pisi*

Имунен/устойчив/средно устойчив фенотип на листа и бобове и към двата щама на *P.s. pv. pisi* в настоящото изследване показват 9 от проучваните образци (Таблица 1). Тези образци притежават редица особености в морфологията си, които ги правят подходящи донори не само за устойчивост към бактериения пригор.

Настоящото проучване показва различие в реакцията на листа и бобове при голяма част от проучваните образци. Сходни резултати са получени и от много други автори [5, 14, 1]. Различната реакция на листа и бобове се обяснява с наличие на различен генетичен контрол на устойчивостта на тези два растителни органа. Киряков и Колева [1] проследяват устойчивостта на 70 образци грах към същите два щама на *P.s. pv. pisi* включени в настоящото изследване. Според авторите различията в реакцията на листата и бобовете е и щамова особеност.

Таблица 1. Реакция и особености на девет образца *P. sativum* към шамове NCPPB 2585 и Vz4 на *P.s. pv. pisi*

№	Образец	NCPB 2585		Vz4		Особености
		Лист	Боб	Лист	Боб	
1	Jl 2122	R	MR	MR	R	Хабитус тип Artritic
2	Jl 3194	MR	R	MR	R	Хабитус тип Ramosus
3	Jl 1203	R	MR	R	MR	Листа: тип Afila
4	Jl 803	R	MR	MR	R	Двуцветни цветове
5	Jl 1068	MR	R	MR	MR	Врх на бобовете: тъп
6	Jl 430	MR	R	R	R	Врх на бобовете: остър
7	Jl 1760	I	R	MR	MR	Бобове без пергамент
8	Jl 79	MR	I	MR	I	
9	Jl 202	I	R	R	R	

Изводи

Един образец показва имунна реакция и 20 образеца от проучваните 36 образеца устойчива/ средно устойчива реакция на листа и бобове към щам NCPPV 2585 на *P.s. pv. pisi*. Четиринадесет образеца показват имунен/ устойчив/ средно устойчив фенотип на листа и бобове след инокулиране с щам Vz4.

Девет от проучваните образци показват имунен/устойчив/средно устойчив фенотип на листа и бобове и към двата щама на *P.s. pv. pisi*. Това дава възможност за включването им като донори на устойчивост в селекцията.

Установени са различия в реакцията на листа и бобове и към двата щама на *P.s. pv. pisi*.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Киряков**, И. и М. Колева, 2014. Устойчивост на сортове и линии грах(*Pisum sativum* L.) към *Pseudomonas syringae* pv. *Pisi*. Почвознание, Агрохимия и Екология, vol. XLVIII, № 3-4: 73-78.
2. **Benlioglu**, K., U. Ozyilmaz, D. Ertan, 2010. First report of bacterial blight caused by *Pseudomonas syringae* pv. *pisi* on pea in Turkey. Plant Disease, 7: 923.
3. **Bevan** J. R., J. D. Taylor, I. R. Crute, P. J. Hunter, A. Vivian, 1995. Genetics of specific resistance in pea (*Pisum sativum*) cultivars to seven races of *Pseudomonas syringae* pv. *pisi*. Plant Pathology, 44:98-108.
4. **Elvira-Recuenco**, M., J. D. Taylor, 2001. Resistance to bacterial blight (*Pseudomonas syringae* pv. *pisi*) in Spanish pea (*Pisum sativum*) landraces. Euphytica, 118:305-311.
5. **Elvira-Recuenco**, M., J. R. Bevan, J. D. Taylor, 2003. Differential responses to pea bacterial blight in stems, leaves and pods under glasshouse and field conditions. European Journal of Plant Pathology 109: 555-564.
6. **Fondevilla**, S., T.L.W. Carver, M.T. Moreno and D. Rubiales, 2007. Identification and characterization of sources of resistance to *Erysiphe pisi* Syd. In *Pisum* spp. Plant Breeding 126: 113-119;
7. **Forbes**, C. J., T. W. Bretag, 1991. Efficacy of foliar applied streptomycin for the control of bacterial blight of peas. Australian Plant Pathology, 20: 115-118.

8. **Grondeau**, C., A. Mabiála, R. Ait-Oumeziane and R. Samson, 1996. Epiphytic life is the main characteristic of the life cycle of *Pseudomonas syringae* pv. *pisi*, pea bacterial blight agent. European Journal of Plant Pathology, 102: 353-363.
9. **Hollaway**, G. J., T. W. Bretag, 1997. Survival of *Pseudomonas syringae* pv. *pisi* in soil and pea trash and their importance as a source of inoculum for a following field pea crop. Australian Journal of Experimental Agriculture, 37: 369-375.
10. **Hollaway**, G. J., T. W. Bretag, T.V. Price, 2007. The epidemiology and management of bacterial blight (of field pea (*Pisum sativum*) in Australia: a review. Australian Journal of Agricultural Research, 58: 1086-1099.
11. **Lawyer** A. S., W. Chun, 2001. Foliar diseases caused by bacteria; bacterial blight. In 'Compendium of pea diseases and pests'. (Eds JM Kraft, FL Pflieger), pp. 22-23.
12. **Mansfield**, P. J., D. W. Wilson, M. C. Heath, P. J. Saunders, 1997. Development of pea bacterial blight caused by *Pseudomonas syringae* pv. *pisi* in winter and spring cultivars of combing peas (*Pisum sativum*) with different sowing dates. Annals of Applied Biology, 131: 245-258.
13. **Martin**, A., A. Garcia, A. Barrios, S. Ramos-Gomes, M. Rodriguez and C. Caminero, 2008. Screening *Pisum* sp. accessions for resistance to bacterial pathogens (*Pseudomonas syringae* pv. *pisi* and *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*). Modern variety breeding and future needs: 425-426.
14. **Martin-Sanz**, A., J. L. Palomo, M. P. de la Vega, C. Caminero, 2011. Identification of pathovars and races of *Pseudomonas syringae* pv. *pisi*, the main causal agent of bacterila disease in pea in North-Central Spain, and the search for disease resistance. European Journal of Plant Pathology, 129: 57-69.
15. **Roberts**, S. J., 1997. Effect of weather conditions on local spread and infection by pea bacterial blight (*Pseudomonas syringae* pv. *pisi*). European Journal of Plant Pathology, 103: 711-719.
16. **Sackett**, W. G., 1916. 'A bacterial stem af field and garden peas'. Colorado Agricultural Experiment Station Bulletin 218. (The Experiment Station: Fort Collims. CO).
17. **Scoric**, V., 1927. Bacterial blight of pea: overwintering, dissemination and pathological histology. Phytopathology, 17: 611-627.